

ISSN: 3030-3877

ACD
2024

<https://tadqiqot.uz/index.php/spjacd>

Annals of clinical disciplines

VOLUME 2, ISSUE 3/1

2025

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/1 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/1

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/1

ТОШКЕНТ-2025

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinilaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadullojeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori, DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Abdullayeva U.K., Rakhimova M.B. Pomegranate seed oil for ulcerative colitis.....	7
2. Abdurakhmonova Q., Rakhimbaeva G. Inflammatory biomarkers and insulin resistance in acute ischemic stroke of different etiologies...12	12
3. Boymuradov Sh.A., Khatamov U.A. Biomechanical and clinical analysis of atypical counterforces in maxillofacial trauma from electromechanical impacts.....	19
4. Baymuratova A.Ch. Tizza bo‘g‘imi ichki strukturasi jarohatlanishlarini utt orqali klinik baholash va fizioterapevtik reabilitatsiyani optimallashtirish	26
5. Boboyev Sh.R., Saidov G.N., Keldiyorova Z.D. Tajribaviy oshqozon-ichak traktining sirka kislotasi bilan kimyoviy kuyishida yo‘g‘on ichak devoridagi morfologik o‘zgarishlarning qiyosiy tavsifi.....	32
6. Jumaeva G.A. Klinik farmakologiyada innovatsion o‘quv modeli: talaba markazli yondashuv.....	38
7. Keldiyorova Z.D., Zaripova S.O. O‘tkir respirator virusli infeksiyalar va torch- infeksiyasi bilan kasallangan bolalarda klinik-laborator o‘zgarishlar.....	43
8. Khalikova F.Sh. Morphological structure of the thyroid gland of white rats in chemotherapy of breast cancer.....	51
9. Mirzayeva M.R., Yodgorova M.Sh. Latent course of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B: comparative evaluation of noninvasive diagnostic methods (APRI, FIB-4 and fibroscan).....	58
10. Muradimova A.R., Madjidova Y.N., Khidoyatova D.N., Sharipov F.R. Bioacoustic correction of cognitive impairment in stroke patients.....	69
11. Najmutdinova D.Q., Ismoilova Sh.S. 2-tur natriy-glyukoza kotransportyori ingibitorlarini qo‘llashda jigar fibroz ko‘rsatkichlari va insulinga rezistentlik dinamikasi.....	74
12. Nazirxujayev F.A. Farg‘ona viloyati aholisi orasida “O‘rta yer dengizi parxezi”ni qo‘llash orqali surunkali pankreatit xurujlari profilaktikasini optimallashtirish.....	79
13. Nurmatova O.A. Bolalarda nefrotik sindromning profilaktikasini takomillashtirish yo‘llari (Farg‘ona viloyati misolida).....	84
14. Ortiqboev J.O. Molecular genetic analysis of the renin–angiotensin system in chronic kidney disease.....	89

15. Oxunova M.J. Fargʻona viloyatida 3 yoshgacha bolalarda pnevmoniya rivojlanishiga taʼsir etuvchi asosiy xavf omillari.....	95
16. Rasulova N.R. Temirova N.R. Tajribaviy kimyoterapiya natijasida ayrisimon bezdagi morfologik oʻzgarishlarning qiyosiy tahlili.....	99
17. Raxmatullayeva G.K., Axmedova N.A., Kasimova M.B., Xudayberganova N.X. Oshqozon-ichak kasalliklarida soʻrovnoma oʻtkazish va uni oʻrganish.....	108
18. Subkhanova Z.S., Raimkulova N.R. Interrelationship between gastroesophageal reflux disease and respiratory diseases: general pathogenetic mechanisms and modern research findings.....	112
19. Subxanova Z.S., Raimkulova N.R. Gastroezofageal reflyuks kasalligi, surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi va bronxial astma: komorbidlikning dolzarb masalalari.....	115
20. Temirova M.B., Kasimova M.B., Axmedova N.A. Metabolik assotsirlangan jigar yogʻ kasalligida bemorlarning tana tuzilishini bioimpedance spektroskopiya yordamida baholash.....	118
21. Tukhtaeva N.Kh., Musayev H.N. Development of gastropathy against the background of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in patients with rheumatoid arthritis against the background of virulent genes of helicobacter pylori.....	123
22. Абдуллаева У.К., Рахимова М.Б. Ярали колит хавф омиллари: замонавий қарашлар.....	128
23. Абдулхаков И.У., Абдулхаков М.И. Общеврачебная практика как эффективная модель профилактики неинфекционных заболеваний.....	132
24. Адизова С.Р., Носирова З.Ж. Преэклампсия огирлашувида гемостаз тизимининг таъсири.....	143
25. Акрамов О.З., Аблязов О.В., Кадыров Ш.У. Инновационные подходы нейровизуализации при опухолях функционально важных участков мозга у детей.....	149
26. Аликулова Н.А., Ўринова Г.М. Мия инфаркти ва СМИ ўтказган беморларда клиник-функционал кўрсаткичлар динамикаси.....	156
27. Алимов А.А., Алимов А.В., Шарипов А.М., Шоикрамов Ш.Ш. Профиль инотропной поддержки у детей после коррекции врождённых пороков сердца: частота, дозы и динамика применения.....	166
28. Аллокулов Р.Р., Акрамов В.Р., Нуралиев Ф.Н. Кекса ва қари ёшдаги шахсларда гонартрознинг клиник-иммунологик жихатлари.....	172

29. Асадов Х.Ф.	
Хирургия мигрени: сравнительный анализ двух хирургических методик лечения височной мигрени: нейроэктомия и декомпрессия ветви скуловисочного нерва.....	182
30. Аскарлов Ш.Ш., Салахитдинов Ш.Н.	
Перспективные интервенционные технологии при тромботических осложнениях острого коронарного синдрома.....	187
31. Гадаев А., Халимова Х., Гадаева Н.	
Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва артериал гипертензияда буйраклар дисфункцияси (адабиётлар шархи).....	193
32. Гаффорова В.Ф., Ходжиева Д.Т.	
Клинико-нейрофизиологические характеристики фебрильных судорог у детей.....	200
33. Давлетова Ш.Б.	
Роль микробиоты кишечника в развитии неврологических заболеваний у детей.....	205
34. Даминов Б.Т., Ортикбоев Ж.О.	
Уровень витаминов группы В и витамина Д у больных с хронической болезнью почек в зависимости от прогрессирования заболевания.....	216
35. Джураев И.Б., Курбанов О.М., Бабаназаров У.Т.	
Клинические проявления патологий желудка у больных в критическом состоянии в условиях искусственного дыхания.....	221
36. Жалалова В.З.	
Оптимизация восстановительных процессов при физических нагрузках с помощью спирулины: морфофункциональные и клинические аспекты.....	229
37. Ибодуллаева Н.М.	
Бачадон саратон олди касалликлари бўлган аёлларда неврологик ва психоэмоционал ўзгаришларнинг психосоматик жиҳатлари.....	237
38. Иноятов А.Ш., Ражаматов Т.Р., Умаров Б.Я.	
Функциональная и иммунологическая обоснованность применения щечного жирового лоскута при палатопластике в детском возрасте.....	241

UDC: 616.379-008.64+ 615.252.349.7

¹Muradimova Alfiya Rashidovna, ²Madjidova Yakutkhon Nabiyevna,
³Khidoyatova Dilbar Nabiyevna, ⁴Sharipov Farrux Raximovich
¹<https://orcid.org/0000-0002-2464-0315>

¹Fergana Medical Institute of Public Health, Fergana, Uzbekistan
^{2,3,4}Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

BIOACOUSTIC CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN STROKE PATIENTS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17352472>

ANNOTATION

This study investigated the effectiveness of BAC in cognitive rehabilitation in post-stroke patients. Dynamic examination of 48 patients with cognitive impairment at the second stage of rehabilitation was performed. The patients were divided into 2 groups: 30 patients received nootropic therapy and had sessions with a neuropsychologist, and 18 patients of the main group additionally received BAC.

Keywords: Stroke, recovery period, electrodes, dysarthria, EEG, speech, memory.

¹Muradimova Alfiya Rashidovna, ²Madjidova Yakutkhon Nabiyevna, ³Khidoyatova Dilbar Nabiyevna, ⁴Sharipov Farrux Raximovich

¹Farg'ona Davlat sog'liqni saqlash institute, Farg'ona, O'zbekiston
^{2,3,4}Toshkent Davlat tibbiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

INSULT O'TKAZGAN BEMORLARDA KOGNITIV BUZILISHLARNI BIOAKUSTIK KORREKSIYA ORQALI TUZATISH

ANNOTATSIYA

Mazkur tadqiqot insultdan keyingi bemorlarda kognitiv reabilitatsiyada bioakustik korreksiyaning samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Kognitiv buzilishlari bo'lgan 48 bemorda reabilitatsiyaning ikkinchi bosqichida dinamik tekshiruv o'tkazildi. Bemorlar 2 guruhga bo'lindi: 30 nafar bemor nootrop terapiya va neyropsixolog bilan mashg'ulotlar oldi, asosiy guruhga kirgan 18 nafar bemor esa qo'shimcha ravishda bioakustik korreksiya muolajalarini oldi.

Kalit so'zlar: Insult, tiklanish davri, elektrodlar, dizartriya, EEG, nutq, xotira.

¹Мурадимова Альфия Рашидовна, ²Маджидова Якутхон Набиевна, ³Хидоятова Дилбар Набиевна, ⁴Шарипов Фаррух Рахимович

¹Ферганский медицинский институт общественного здравоохранения, Фергана, Узбекистан

^{2,3,4}Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

БИОАКУСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ

АННОТАЦИЯ

В данном исследовании изучалась эффективность биоакустической коррекции в когнитивной реабилитации пациентов после инсульта. Было проведено динамическое обследование 48 пациентов с когнитивными нарушениями на втором этапе реабилитации. Пациенты были разделены на 2 группы: 30 пациентов получали ноотропную терапию и занимались с нейропсихологом, а 18 пациентов основной группы дополнительно проходили сеансы биоакустической коррекции.

Ключевые слова: инсульт, восстановительный период, электроды, дизартрия, ЭЭГ, речь, память.

Relevance: At stage 2 of rehabilitation of patients with focal brain lesions, in addition to movement disorders, cognitive impairment of varying degrees of severity is often observed, which in itself significantly affects not only the quality of life of patients, but also the rehabilitation prognosis as a whole [1-8]. Post-stroke cognitive impairment (PSCI) is the most studied, which is observed in 40-70% of stroke patients, with the proportion of patients with developed dementia reaching 32% five years after stroke development [4]. Despite the growing popularity of LHC, more clinical studies are needed to confirm its efficacy in cognitive rehabilitation after stroke. Some preliminary studies show positive results, but more data are needed for more valid conclusions. [9].

Materials and methods. In order to evaluate the effectiveness of BAC in the restoration of cognitive functions in patients with stroke, a dynamic examination was carried out in 48 patients with cognitive impairment undergoing the 2nd stage of rehabilitation at the private clinic "Neuromed".

Results. The control group consisted of 30 patients - 17 women and 13 men, the average age was 58 ± 11.5 years. In the main group, 18 patients (10 women and 8 men, mean age 58.6 ± 11.3 years) were observed with LHC.

In the control group, 22 patients had ischemic stroke, and 8 patients had hemorrhagic stroke. In the main group, ischemic stroke occurred in 13 patients, hemorrhagic stroke - in 5 patients. A total of 35 patients with ischemic stroke and 13 patients with hemorrhagic stroke were examined.

The study included patients over 18 years of age, with confirmed stroke, with a neuropsychologist's conclusion about the presence of cognitive disorders. Exclusion criteria were: chronic concomitant diseases in the exacerbation stage, total aphasia, dementia, history of cognitive impairment preceding the development of focal brain lesions.

Cognitive function was assessed twice, before the 2nd stage of treatment on the 14th day of rehabilitation. Quantitative assessment of cognitive function itself was performed using the MMSE, Roschina and FAB scales. The Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) was used to assess depression.

Patients in the control group, in addition to medication, underwent ten standardized one-hour sessions with a neuropsychologist every day, using classical stimulus techniques. Thus, these patients underwent a standard form of complex medical and psychological treatment of cognitive disorders caused by focal brain lesions.

Patients in the main group underwent LHC in addition to the above treatment. During the procedures, patients listened to auditory stimuli that were timed to their electroencephalogram (EEG). At a sampling rate of 250 Hz, the EEG was recorded on four channels at positions Fp1, Fp2, O1, and O2 unipolar to the electrodes of the combined ear. By programmatically matching the current characteristics of the brain's bioelectrical activity with the parameters of the sound stimuli, the inventors' unique technique created an acoustic EEG image. Having matched the parameters of the current EEG with the corresponding sets of sound stimuli, the developers proposed three variants of acoustic EEG image formation: "vocal", "instrumental" and "formant". The patient lay down and listened to the "sounds of his own brain" with his eyes closed. Each patient was matched to a volume level they found comfortable. The concept also determined the type of acoustic EEG

imaging: "vocal" acoustic EEG imaging was given to patients with a predisposition to hypertension, and "instrumental" acoustic EEG imaging was given to patients with stable blood pressure readings. The course consisted of ten treatments per day without weekend breaks, and the process itself lasted 20 minutes.

Quantitative assessment of cognitive functions proper was performed using MMSE, Roschina and FAB.

Figure 1 shows the results of the MMSE scale. It can be seen that the main group of patients showed improvement by the end of the recovery course. The mean absolute value was 5.3 points, while the patients in the control group had 4 points.

Figure 1: Dynamics of changes in mean MMSE scores in the control and main groups.

Thus, the decrease in the total score on the Hamilton depression scale averaged 5.8 points, on the Roschina scale - 6.7 points (patients in the main group). And 4 and 4.6 points in the control group, respectively (Fig. 2,3).

Figure 2.

Figure 3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
After Before

Assessment of oral numeracy and reading skills compared to the control group, the BAC group had a threefold increase in reading function scores and a 2.5-fold increase in oral numeracy scores ($p < 0.05$). In addition, scores on

perceptual evaluation function increased significantly in the BAC group, exceeding controls by one-third ($p < 0.05$). The BAC group showed improved recovery of memory and attention functions, with average scores 26% higher than in the control group. (Assessment was performed by a neuropsychologist and a speech therapist).

Conclusion: bioacoustic correction is a promising treatment method that can significantly improve the quality of life of patients after stroke. Its advantages in restoring cognitive functions and improving psycho-emotional state make BAC an important tool in the arsenal of rehabilitation methods. [3]. Taking into account the individual characteristics of patients and a comprehensive approach to treatment, positive results and improvement in the quality of life of stroke survivors can be expected.

The advantage of LHC is the possibility of its safe application in cognitive rehabilitation of patients with neuro-oncological brain diseases, when the possibilities of physiotherapeutic treatment are largely limited.

Both the standard scheme of cognitive rehabilitation, which includes nootropic therapy and neuropsychological stimulation sessions, and its combination with a course of bioacoustic correction demonstrate a significant positive cognitive effect. This leads to a reliable improvement of all cognitive functions, quality of life, domestic self-care skills, and emotional and volitional sphere indicators in patients with focal brain lesions.

References

1. Гусев Е.И., Боголепова А.Н. Когнитивные нарушения при цереброваскулярных заболеваниях. – 3-е изд., доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 176 с.
2. Парфенов В.А., Захаров В.В., Преображенская И.С. Когнитивные расстройства. – М.: ООО «Группа ремедиум», 2014. – 192 с.
3. Литвиненко И.В., Емелин А.Ю., Воробьев С.В. и соавт. Клинические особенности формирования и возможности терапии посттравматических когнитивных расстройств // Журнал неврологии и психиатрии. – 2010. – №12. – С. 60-66.
4. Густов А.В., Антипенко Е.А. Когнитивные расстройства в неврологии: методы диагностики, пути коррекции: монография. – 3-е изд., испр. и доп. – Н. Новгород: Издательство Нижегородской гос. медицинской академии, 2013. – 190 с.; ил.
5. Когнитивные расстройства. Новые подходы к решению актуальной задачи. Методические рекомендации для врачей / под ред. Е.Н. Катуниной. – М.: 2015. – 44 с.
6. Иванова Г.Е., Зайцев О.С., Максакова О.А. и соавт. Организационные аспекты обеспечения восстановления психической деятельности в процессе нейрореабилитации // Вестник восстановительной медицины. 2018. – №2. – С. 37-40.
7. Биденко М.А., Бортник О.В. Опыт организации отделения второго этапа медицинской реабилитации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения //

Вестник восстановительной медицины. 2019. – №1. – С. 10-15.

8. Борисова Е.А., Резников К.М., Агасаров Л.Г. Оценка эффективности лечения больных ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде // Вестник восстановительной медицины. 2015. – №1. – С. 19-27.

9. Новак Э.В., Уварова О.А., Даминов В.Д. Опыт применения нейромодуляторов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта // Вестник восстановительной медицины. 2018. – №2. – С. 59-65.

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт